

STABLECOINLARNING HUQUQIY TABIATIGA DOIR ILMIY QARASHLAR

Raximov Jaloliddin Xaitboy o'g'li

Tezkor qidiruv xizmati terrorizmga
qarshi kurashish bolinmasi tezkor
vakili katta leytenant

e-mail: Jahimov1427@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20096898>

Annotatsiya Mazkur tadqiqot stablecoinlarning huquqiy tabiatiga doir mavjud ilmiy qarashlarni kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda stablecoinlarning yagona universal huquqiy yondashuvi shakllanmaganligi, bu esa ularning xilma-xil turlari, iqtisodiy mohiyati va turli yurisdiksiyalarda turlicha talqin qilinishi bilan izohlanishi asoslab beriladi. Tadqiqotda stablecoinlarning ko'p funksiyali xususiyati, ya'ni qiymatni saqlash, hisob birligi va to'lov vositasi sifatida amal qilishi ularning huquqiy maqomini aniqlashni murakkablashtirishi ko'rsatib o'tiladi. Ishda stablecoinlarning huquqiy tabiati bo'yicha asosiy nazariy yondashuvlar, jumladan ularni mulkiy aktiv, emitentga nisbatan talab huquqi, elektron pul, kriptoaktiv yoki to'lov vositasi sifatida talqin qiluvchi konsepsiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ilmiy qarashlarda stablecoinlar murakkab gibrid huquqiy obyekt sifatida baholanib, ularning bir vaqtning o'zida mulk, majburiyat, moliyaviy instrument va texnologik mahsulot xususiyatlarini o'zida mujassam etishi asoslab beriladi. Tadqiqotda milliy va xalqaro tajriba, xususan Yevropa Ittifoqining kriptoaktivlar bozorini tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlari misolida stablecoinlarning huquqiy maqomi va tartibga solish modellari yoritiladi. Natijada, stablecoinlarning huquqiy tabiati multidimenzion va kompleks ekanligi, ularni samarali tartibga solish uchun yangi huquqiy institutlar va moslashuvchan yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: virtual aktivlar, obektlar, elektron va raqamli to'lov vositalari, raqamli valyuta

Stablecoinlarning huquqiy tabiatini aniqlash masalasida hozirgi kunda yagona, universal yondashuv shakllanmagan bo'lib, bu holat bir qator omillar bilan izohlanadi. Avvalo, stablecoinlarning turlari xilma-xil bo'lib, ularning iqtisodiy mohiyati hamda hafv darajasi o'zaro sezilarli farqlarga ega. Shu sababli ularni yagona huquqiy toifaga kiritish murakkab hisoblanadi. Bundan tashqari, turli yurisdiksiyalarda stablecoinlarni turlicha talqin qiladi, bu esa umumiy yondashuvni shakllantirishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, ular bir vaqtning o'zida

bir nechta funksiyalarni xususan, qiymatni saqlash, hisob birligi va to'lov vositasi vazifalarini bajarishi bilan ajralib turadi.

Fuqarolik huquqi doktrinasida stablecoinlarning huquqiy tabiati turli nazariy yondashuvlar asosida izohlanadi. Xususan, ayrim olimlar ularni mulkiy aktiv sifatida baholasa, boshqalar stablecoinlarni emitentga nisbatan talab qilish huquqini ifodalovchi vosita sifatida talqin etadi. Yana bir guruh tadqiqotchilar esa ularning iqtisodiy funksiyalaridan kelib chiqib, stablecoinlarni funksional pul shakli sifatida ko'rib chiqadi.

Zamonaviy ilmiy yondashuvlarda esa stablecoinlar yuqoridagi elementlarni o'zida mujassam etgan murakkab, gibrid huquqiy obyekt sifatida baholanmoqda. Mazkur yondashuv stablecoinlarning ko'p qirrali tabiati va ularning turli huquqiy rejimlar bilan o'zaro kesishishini hisobga olgan holda, eng maqbul konseptual asoslardan biri sifatida so'nggi yillarda raqamli valyutalarning moliya tizimidagi roli keskin oshib bormoqda. Shu bilan birga, kriptovalyutalarning yuqori o'zgaruvchanligi ularni standart to'lov vositasi sifatida cheklab qo'yadi. Shu sababli stablecoinlar paydo bo'ldi — ular qiymatini barqarorlashtirish mexanizmlari orqali to'lov vositasi va qiymat saqlovchi aktiv sifatida ishlash imkoniyatini beradi.

Ilmiy tadqiqotlar stablecoinlarning huquqiy tabiatini bir nechta yondashuvlar orqali tahlil qiladi. Birinchi yondashuv, stablecoinlarni **fuqarolik huquqi obyekt**i sifatida ko'rishdir. Bu yondashuvga ko'ra, stablecoinlar raqamli mulk sifatida talqin qilinadi, egalik, tasarruf va o'tkazish huquqi mavjud, shuningdek, ular shartnomaviy munosabatlar bilan bog'liq aktiv sifatida ham qaraladi.

Fuqarolik huquqida mulk huquqi obyektlari odatda ashyolar, pul, qimmatli qog'ozlar kabi toifalarga bo'linadi. Stablecoinlar raqamli mulk sifatida ushbu an'anaviy tasnifga to'liq mos kelmasligi bois, uning huquqiy tabiati borasida ilmiy munozaralar davom etmoqda. Hozirda amaldagi qonunchilikda "virtual mulk" atamasining rasmiy ta'rifi mavjud emas, shuningdek "raqamli huquqlar (raqamli aktivlar)", "raqamli obyekt" va "virtual o'yin mulki" tushunchalari ham huquqiy jihatdan chegaralanmagan. Ayrim olimlar fikricha, raqamli huquqlar fuqarolik huquqining yangi obyekt i sifatida ko'rib, ular utilitar tokenlar (egasiga muayyan talablarga ega bo'lish huquqini beruvchi tokenlar), intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan mutlaq huquqlar yoki ular uchun litsenziyalar bilan o'xshash ma'noga ega deb baholanadi. Virtual mulk tushunchasi esa "raqamli obyekt" kategoriyasi orqali izohlanishi maqsadga muvofiq, chunki faqat raqamli shaklda mavjud bo'lgan obyektlar – raqamli obyektlar bo'lib, Stablecoinlar ana shu toifaga

kiritish maqsadga muvofiq. Biroq har bir raqamli obyekt virtual mulk deyilavermaydi. Chunki mulkni boshqa raqamli obyektlardan ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatlari mavjud¹. Jumladan, virtual mulkdan foydalanish faqat tegishli platforma yoki muhit doirasida amalga oshiriladi. Virtual mulkning fuqarolik-huquqiy obyekt sifatidagi tabiati to'g'risida ilmiy adabiyotda bir qator taklif va yondashuvlar ilgari surilgan. Ayrim tadqiqotchilar virtual mulkni fuqarolik huquqiy "boshqa mol-mulk" toifasiga kiritish tarafdori bo'lsa, boshqalar uni alohida yangi obyekt sifatida tan olish lozim deb hisoblaydi². Virtual mulkka nimalar kirishi haqida ham turli qarashlar bor: masalan, M.A.Rozhkova virtual mulkni "faqat virtual makonda foydali bo'lgan yoki qo'llanishi mumkin bo'lgan, iqtisodiy qiymatga ega nomoddiy obyektlar" deb ta'riflaydi. Virtual mulkning tarkibiga utilitar tokenlar, kriptovalyutalar, domen nomlari, stikerlar, ijtimoiy tarmoq akkauntlari va onlayn o'yinlardagi virtual mulk obyektlari kirishi mumkinligi aytiladi³.

A.N.Yakubovning fikricha, raqamli valyutalar asosan fiat (muqim) valyutaga bog'langan bo'lib, ularning muhim jihati shundan iboratki, ular faqat elektron shaklda, moddiy dunyodan ajralgan holda mavjud bo'ladi. Bunday aktivlar o'z mohiyatini ochib beruvchi kriptografik raqamli kod ko'rinishida ifodalanadi. Shuningdek, raqamli aktivlarning taqsimlangan reyestr (distributed ledger) orqali aylanishi ularning noyobligi va ishonchliligini ta'minlaydi hamda bu ularning qiymat tarkibini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

A.I.Saveliev esa sudlar tomonidan virtual obyektlarning muomalaga kiritilishi bilan bog'liq ishlarni hal qilishda bir nechta yondashuvlarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Birinchidan, qonun kompyuter o'yinlari sohasidagi munosabatlarga haddan tashqari aralashmasligi lozim. Ikkinchidan, virtual obyektlarga nisbatan ashyoviy huquq va mulk huquqi qoidalarini qo'llash mumkin. Uchinchidan, bunday munosabatlar foydalanuvchi va mualliflik huquqi egasi o'rtasidagi litsenziya hamda boshqa shartnomaviy munosabatlar orqali tartibga solinishi kerak. Bundan tashqari, muallif virtual obyektlarni tasniflashning o'ziga xos shaklini ham taklif etadi. Savelievning ushbu yondashuvi virtual obyektlarni klassik fuqarolik huquqida nazarda tutilgan an'anaviy

¹ Савельев А. И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в много пользовательских играх // Вестник гражданского права. — 2014. — № 1. — С. 127–150

² Сорока Э.Ю. Гражданско-правовое регулирование цифровых финансовых активов // Образование и право. — 2023. — №6. — С. 252–256.

³ Рузакова О. А., Гринь Е. С. Вопросы защиты интеллектуальной собственности в области технологий виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2020. — № 3. — С. 502–523

mulkdan farqli o'laroq, alohida turdagi mulk sifatida ko'rib chiqishni taklif qiladi va bu ularni yuridik ma'noda mulk sifatida tan olish imkonini beradi.

Yuqoridagi doktrinal qarashlarning tahliliga asoslanadigan bo'lsak, virtual mulk bilan bog'liq jarayonlar huquqiy jihatdan real mulk sifatida tan olingan taqdirda, unga nisbatan fuqarolik huquqining mulk huquqi institutlari to'liq tatbiq etiladi. Bu esa ularning muomaladagi maqomini mustahkamlab, sud himoyasini kengaytiradi, shuningdek, bunday obyektlarning oldi-sotdi, meros, garov va boshqa fuqarolik-huquqiy bitimlarda to'liq ishtirok etishini ta'minlaydi. virtual obyektlarga nisbatan mulk huquqi institutining to'liq tatbiq etilishi yuz beradi. Bu shuni anglatadiki, raqamli aktivlar, boshqa virtual obyektlar faqat texnik ma'lumot sifatida emas, balki egalik qilinadigan, foydalaniladigan va tasarruf etiladigan huquqiy mulk sifatida e'tirof etiladi. Natijada, ularni sotish, hadya qilish yoki meros qilib qoldirish kabi harakatlar fuqarolik-huquqiy bitimlar doirasida to'liq amalga oshirilishi mumkin bo'ladi.

N.S. Aleksandrovaning quyidagi fikrlariga ko'ra raqamli valyuta to'lov vositasi sifatida qabul qilinishi mumkin bo'lgan va uning mulkdorlari oldida javob-gar bo'lgan shaxs mavjud bo'lmagan elektron ma'lumotlardan iborat⁴. Bunda biz qonunchilikda undan to'lov vositasi sifatida foydalanish imkoniyatini tan olish raqamli valyutani pul tushunchasiga yaqin-lashtirishimiz tabiiy.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 95-moddasida valyuta qimmatliklari sifatida e'tirof etiladigan mol-mulk turlari va ular bilan bog'liq bitimlarni amalga oshirish tartibi qonunchilik asosida belgilanishi qayd etilgan. Shu bilan birga, valyuta qimmatliklariga nisbatan mulk huquqi umumiy qoidalarga muvofiq himoya qilinishi ham nazarda tutiladi. Ushbu norma "raqamli valyuta"ni valyuta qimmatliklari qatoriga kiritish masalasini huquqiy jihatdan asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, raqamli valyutalar iqtisodiy muomalada muayyan qiymatga ega bo'lgan, to'lov va almashuv vositasi sifatida qo'llaniladigan hamda ayrim holatlarda an'anaviy pul birliklariga teng funksiyani bajaruvchi aktivlar sifatida namoyon bo'ladi. Shundan kelib chiqib, ularni valyuta qimmatliklari sifatida baholash mulk huquqini himoya qilishning umumiy tartibini tatbiq etishga imkon beradi va ularning fuqarolik muomalasidagi huquqiy maqomini yanada aniqroq belgilashga xizmat qiladi.

Bunda, raqamli aktivlar tushunchasi o'z mazmuni va huquqiy tabiatiga ko'ra pullik talablar hamda emissiya qog'ozlari bilan o'zaro bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli aktivlar axborot tizimi ishtirokchilari

⁴ Aleksandrova N.S. Sootnosheniye ponyatiy «tsifrovyye prava», «tsifrovaya valyuta» i «tsifrovoy finansovyy aktiv» [The relationship between the concepts of "digital rights", "digital currency" and "digital financial asset"]. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021, vol. 6, pp. 28–31

o'rtasidagi ayirboshlash munosabatlarida ham keng qo'llaniladi. Bunda raqamli aktivlarning aylanishi tegishli axborot tizimi doirasida amalga oshirilib, uning funkcionalligi va huquqiy ahamiyati ta'minlanadi.

Ikkinchi yondashuv stablecoinlarni **elektron pul (e-money)** sifatida baholaydi. Ayniqsa, fiat valyutaga bog'langan stablecoinlar emitentga nisbatan talab huquqini ifodalaydi va qiymati an'anaviy pul birligiga bog'langan. Shu bilan birga, ular to'lov tizimlari huquqi doirasida tartibga solinadi. Ma'lumki stablecoinlar yuqori narx o'zgaruvchanligi muammosini hal qilishga qaratilgan yondashuv bo'lib, u, masalan, oltin kabi barqaror aktivga yoki yevro, funt sterling yoki AQSh dollari kabi yirik fiat valyutalarga bog'langan raqamli valyuta sifatida ta'riflanadi⁵.

Xalqaro tashkilotlar doirasida stablecoinlar — muayyan bir aktiv, aktivlar to'plami yoki aktivlar savatiga nisbatan barqaror qiymatni saqlashga yo'naltirilgan kriptoaktivlar sifatida ta'riflanadi. Ushbu keng ta'rifga ko'ra, stablecoinlar AQSh dollari yoki yevro kabi fiat valyutalarga, oltin kabi tovarlarga yoxud turli valyutalardan iborat savatlarga bog'langan bo'lishi mumkin. Stablecoinning qiymati u bog'langan aktivga nisbatan doimiy barqarorlikni ta'minlashi zarur bo'lib, bu uning istalgan vaqtda nominal qiymatda qaytarib olinishi imkonini beradi. Bunda stabilizatsiya mexanizmlarining samaradorligi hamda emitentning qaytarish majburiyatlarini bajarish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, amaliyotda ayrim stablecoinlar to'liq barqarorlik talablariga javob bermasligi ham mumkin.

Ushbu yondashuvdan kelib chiqib, mazkur tadqiqot 2023-yil 31-mayda qabul qilingan Yevropa Parlamenti va Kengashining 2023/1114-sonli "Kriptoaktivlar bozorlari to'g'risida"gi Nizomi (MiCA) doirasida tartibga solinadigan stablecoinlarning asosiy huquqiy va institutsional xususiyatlarini tahlil qiladi. MiCA Yevropa Ittifoqining mavjud moliyaviy xizmatlar to'g'risidagi qonunchilik doirasiga kirmaydigan kriptoaktivlar uchun yagona huquqiy tartibni belgilovchi normativ hujjat hisoblanadi. Stablecoinlarni tartibga solish esa ularning potensial xavflari, jumladan global miqyosdagi tizimli xavflarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan maxsus huquqiy rejimga asoslanadi hamda Elektron pul direktivasi qoidalari bilan uyg'unlashtirilgan.

MiCA kriptoaktivlarni uch asosiy toifaga ajratadi: elektron pul tokenlari (EMT), aktivlarga asoslangan tokenlar (ART) hamda EMT va ART toifalariga kirmaydigan, biroq MiCA doirasidan chiqarib tashlanmagan boshqa kriptoaktivlar.

⁵ Applications developed on Ethereum are often referred to as Decentralized Applications (DApps) [51].

Uchinchi yondashuvda stablecoinlar **kriptoaktivlar** sifatida qaraladi. Ular blokcheyn asosida yaratiladi, markazlashmagan yoki yarim markazlashgan bo'lishi mumkin va qiymati algoritmik yoki ta'minlangan aktivga bog'liq. Bu yondashuv stablecoinlarni moliyaviy instrument, investitsiya obyekti va raqamli iqtisodiyot elementi sifatida ko'rsatadi.

To'rtinchi yondashuv stablecoinlarni **to'lov vositasi** sifatida talqin qiladi. Ular qiymatni saqlash va hisob-kitob birligi sifatida ishlatilishi mumkin, lekin huquqiy majburiy to'lov vositasi emas, ya'ni davlat tomonidan majburiy qabul qilinmaydi.

Shuningdek, zamonaviy ilmiy qarashlar stablecoinlarni **moliyaviy infratuzilma elementi va platforma iqtisodiyoti subyekti** sifatida baholaydi. Ushbu yondashuv "too big to fail" xavfi, ma'lumotlar xavfsizligi va tizimli moliyaviy xavflarni hisobga oladi.

Eng keng tarqalgan yondashuv — **gibrid huquqiy tabiat nazariyasi**. Stablecoinlar bir vaqtning o'zida mulk (asset), majburiyat (claim), to'lov vositasi va texnologik mahsulot sifatida xususiyatlarga ega bo'lib, ularni faqat fuqarolik huquqi yoki moliyaviy huquq doirasida tushuntirish yetarli emas. Shu sababli, stablecoinlarni tartibga solish va huquqiy maqomini aniqlash uchun yangi huquqiy institutlarni joriy etish zarurati mavjud.

Xulosa qilib aytganda, stablecoinlarning huquqiy tabiyati murakkab va multidimenzion bo'lib, turli mamlakatlarda turlicha yondashuvlar mavjud. Ularning tasnifi va tartibga solish mexanizmlari stablecoinning turiga — fiat-backed, crypto-backed yoki algoritmik — bog'liq. Shu bois, stablecoinlar iqtisodiy va huquqiy jihatdan o'ziga xos yangi institut sifatida qaraladi.

